

Margareta FLOREA

gr. did. sup., Liceul Teoretic Mihail Sadoveanu
din Călărași

Redactarea compozițiilor școlare ca oportunitate de formare a competențelor de comunicare scrisă la elevi

Rezumat: Procesul elaborării compozițiilor școlare este unul îndelungat, anevoios, necesar elevilor, care trebuie învățat. Acest deziderat îl realizează pedagogii, inclusiv cei

de limba și literatura română, documentându-se din sursele metodologice, selectând strategiile didactice necesare, pentru a le forma elevilor competențe generale și specifice. De un real folos le vor fi profesorilor de română ideile din diverse surse bibliografice, în vederea realizării unor exerciții de scriere, precum și exemplele de compoziții școlare propuse elevilor de către autoare, din practica pedagogică.

Cuvinte-cheie: etape ale scrierii, compoziții școlare, strategii didactice, competențe.

Abstract: The writing of school compositions is long and difficult, but necessary for students, and it has to be learned. The teachers, including Romanian Language and Literature teachers, achieve this aim by documenting themselves on didactic methodology and selecting the necessary didactic strategies in order to form the students' general and specific competences. We hope that the article will prove to be of real benefit to fellow Romanian Language and Literature teachers, as it disseminates ideas from various sources concerning the organization of writing exercises. Examples of school composition topics set by the author are also provided.

Keywords: stages of writing, school compositions, didactic strategies, competences.

”Un om care stăpânește arta lecturii, vorbirii și scrierii corecte nu este numai un om mai bun decât alții, ci este, mai întâi, o personalitate fortificată sufletește.”
(Mircea Eliade)

În cadrul procesului educațional la *Limba și literatura română*, pedagogii realizează educația lingvistică și cea literar-artistică a elevilor, reglementate și explicate de curriculumul disciplinar pentru clasele V-IX: „Scopul educației lingvistice: formarea unor vorbitori culti ai limbii materne – române și a premiselor pentru cunoaștere și comunicare în orice domeniu al vieții umane (...). Scopul educației literar-artistice: formarea cititorului cult de literatură artistică și a premiselor pentru formarea artistic-estetică generală” [9, p. 5].

Una dintre competențele-cheie pe care o formăm elevilor, o dezvoltăm, o evaluăm este cea de comunicare în limba română, care presupune deprinderi de folosire corectă, adecvată, eficientă a limbii, în receptarea și producerea textelor orale și scrise. „Studiul integrat al limbii și literaturii române în gimnaziu urmărește cu precădere formarea și dezvoltarea *competențelor de comunicare* (...), conjugate organic și cu formarea *competențelor lectorale* și *valorice*, fără a ignora însă și competențele cognitive, metodologice (inerente oricărui studiu riguros, sistemic, organizat)

și competențele sociale, de neconceput în afara celor de comunicare” [9, p. 9].

Alina Pamfil, în lucrarea metodică *Limba și literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise*, referindu-se la unul din modelele de relație cititor-text, propus de R. Scholes, afirmă: „(...) lectura se definește ca proces prin care cititorul își creează, pornind de la textul scriitorului, propriul (...) text. Tiparul cuprinde trei etape succesive, ce corespund unor lecturi distincte: lectura inocentă: „producerea de text *din* text”; lectura interpretativă: „producerea de text *despre* text”; lectura critică: „producerea de text *împotriva* textului” [10, p. 142]. Asemenea tipuri de texte redactează elevii pe parcursul treptelor de școlaritate. Astfel, compozițiile școlare, care reprezintă comunicări scrise despre un subiect, texte coerente elaborate după reguli stabilite, îi ajută pe discipoli să abordeze multiaspectual și aprofundat realitățile ficționale și cotidiene, să citească atent textele literare și nonliterare, să devină mai empatici, reflexivi, creativi etc. Amintim, în organizatorul grafic prezentat, tipurile compozițiilor frecvent elaborate de elevi (Figura 1).

Ținem să concretizăm că în curriculumul de gimnaziu și de liceu se regăsesc toate felurile compozițiilor școlare, în total 85, pentru ambele trepte de școlaritate; în gimnaziu – 49, în liceu – 36, pe care elevii trebuie să

Figura 1. Tipurile de compoziții școlare

știe a le scrie, a le susține, iar pedagogii – să-i învețe a le elabora și să le verifice, în conformitate cu parametrii potriviți tipurilor de compuneri.

Fără îndoială, exercițiul de scriere este unul destul de dificil, la început, iar în urma exersării, propunerii de modele, acumulării ideilor și structurării lor, explicării specificului fiecărui tip de compunere, aplicării strategiilor adecvate de către pedagogi etc., elevilor le reușește.

Competența de comunicare scrisă este descifrată și în *Ghidul de implementare a curriculumului modernizat în învățământul liceal*: „Elevii (...) vor fi capabili:

- să elaboreze un text în scris, având unele repere;
- să poată scrie de sine stătător o compunere, exprimându-și opinia în scris;
- să poată elabora un comentariu în scris, cu sau fără repere suplimentare etc.” [6, p. 49].

Merită atenție și capitolul al III-lea, *Comentariul sau analiza textului literar la clasele liceale*, al *Didacticii limbii și literaturii române pentru gimnaziu și liceu*, de Vistian Goia [7, p. 142], care precizează specificul comentariului literar, în funcție de genul literar în care se încadrează opera:

- la comentarea operei lirice – analiza structurală, care presupune ”studiul simultan sau succesiv al straturilor operei: fonetic, morfologic, sintactic, lexical și stilistic”;
- la interpretarea operei epice – ”structura narațiunii și variantele ei, personajele și raporturile dintre ele, intriga, modurile povestirii, timpurile narațiunii, valoarea literară a operei și locul pe care îl ocupă în creația scriitorului pe plan național și universal”;
- la ”analiza” operei dramatice – specia literară și natura conflictului, ca element declanșator de evenimente, personajul, ca purtător al mesajului.

Procesul didactic de formare a competențelor de scriere parcurge trei etape:

1. **Prescrierea** (anticiparea/evocarea);

2. **Scrierea** (construirea cunoștințelor/realizarea sensului);

3. **Postscrierea** (consolidarea/reflecția). Teoreticienii în domeniu – Tatiana Cartaleanu, Olga Cosovan și alții [1, 2] – în lucrările despre organizarea și desfășurarea atelierelor de scriere, care au menirea de a-i învăța pe elevi să achiziționeze tehnici de redactare a textelor, vin cu sugestii prețioase:

- ”Finalizarea compozițiilor școlare nu pot deveni teme de casă atâta timp cât profesorul nu are certitudinea că elevii au asimilat tehnicile de muncă intelectuală necesare producerii unui anume text.
- Redactarea și perfectarea textului pot fi realizate și acasă.”

Andra Șerbănescu, în lucrarea *Cum se scrie un text* [11], descrie procesul de redactare a oricărei compoziții: 1. Alegerea și delimitarea subiectului (gândirea); 2. Formularea tezei (scrierea); 3. Descoperirea ideilor (scrierea); 4. Planificarea, organizarea textului (scrierea); 5. Rescrierea (forma finală).

Și *Referențialul de evaluare* [5] le vine în ajutor pedagogilor, propunând diverse produse (compoziții școlare orale și scrise) și criteriile de verificare a acestora: discursul, rezumatul, textul argumentativ, interviul, eseul structurat, compoziția-sinteză, eseul semistrukturat.

În lucrarea *Compoziția școlară, modele de texte la limba și literatura română, pentru clasele V-IX* [4], E. Ciobanu propune 75 de tipuri de compuneri – textul literar, textul nonliterar, scrierea funcțională, scrierea imaginativă, scrierea reflexivă, scrierea metaliterară – cu exemple și algoritmi de redactare.

Conchidem că profesorii de limba și literatura română au suficiente surse de documentare, de orientare în vederea scrierii corecte, algoritmizate a compozițiilor școlare.

Adesea, pedagogii recurg la criteriile generale de apreciere a compunerilor scrise de elevi: înțelegerea subiectului despre care comunică; structurarea informațiilor și a ideilor în legătură cu subiectul abordat/respectarea

parametrilor dați; logica și coerența comunicării; abilitatea de a scrie corect; aranjarea textului în pagină etc.

Strategiile didactice puse în uz, în acest sens, facilitează procesul de scriere, îl diversifică, formând, totodată, mai multe competențe: lectorale, literare, interpersonală etc.: identitatea personajului; piramida descrierii personajului; simularea întâlnirii cu personajul; scrierea liberă; agenda cu notițe paralele; imaginația ghidată de un tablou; o imagine, un obiect; cubul (cu laturile: descrie/definește, asociază, compară, aplică, analizează, apreciază); agenda cu notițe paralele; TASC (teza; antiteza: *Mi s-ar putea reproșa...*; sinteza: *Prin urmare...*; concluzia); TESC (teza, exemplul, sinteza, concluzia); maratonul de scriere (3 alineate); 6 "De ce?"; 6 "Cum?"; PRES; scrisoarea literară; eseul de 5/10 minute; SORA (*situația*: comunicarea în transport, pregătirea drumurilor de iarnă, înscrierile în localurile publice etc.; *observarea* (timp de o săptămână); *reflecția*; *acțiunea*: cum ar acționa pentru soluționarea problemei. Textul trebuie să conțină patru alineate; este util pentru articole de problemă); autointerviul/interviul cu sine însuși; tehnica Blitz (elevilor li se

propune să privească o imagine/un obiect, timp de 5 secunde, după care să scrie un text meditativ, în care să relateze despre asociațiile, amintirile pe care le provoacă acest obiect); OPERA (observarea, prezentarea celor atestate, exemplificarea, reflectarea, acțiunile); pagina de jurnal etc.

Important este să ne facem datoria onorabil, prin urmări continue, să organizăm experiențe de învățare valorice, să-i ajutăm pe toți elevii să descifreze lumea textelor, pentru ca mai apoi să se poată integra cu succes în viața socială. E bine ca profesorii de limba și literatura română să-i obișnuiască să citească atent orice tip de text și sarcinile de redactare, să scrie corect, clar, fluent, expresiv, să detecteze informația necesară/solicitată, să formuleze judecăți de valoare, să-și structureze bine ideile, să-și exprime matur atitudinile în raport cu o problemă, o situație, să realizeze conexiuni intertextuale reușite între propriile experiențe/așteptări și cele ficționale.

În continuare, sugerăm câteva situații și titluri de compoziții școlare care li s-ar putea propune elevilor la studierea unor conținuturi, opere literare și nonliterare.

Nr. d/o	Clasa	Conținuturi curriculare, textul literar sau nonliterar	Compoziții școlare
1.	a V-a	1) Textul nonliterar. Biografia 2) Scrierea reflexivă. Scrisoarea familială. Narațiunea. <i>Balada celor cinci motănași</i> de Ion Druță	1) În baza biografiei propuse (a lui Tudor Arghezi), elaborează fișa biobibliografică a autorului, respectând structura acestui tip de text. 2.1) Redactează o scrisoare familială, empatică, a mamei-pisică adresată unuia din motănașii ei, după ce i-a părăsit. 2.2) Povestește textul <i>Balada celor cinci motănași</i> de Ion Druță din perspectiva unui motănaș.
2.	a VI-a	1) Rețeta. Instrucțiune 2) Argumentarea simplă 3) Scrierea imaginativă. Descrierea 4) Fabula. Atelier de lectură 5) Scrierea reflexivă. Reflectarea propriei experiențe într-un text scris	1) În baza rețetei date, elaborează o instrucțiune, respectând structura acestui tip de text. 2) Redactează un text argumentativ, în cheia tehnicii TASC/PRES/în baza algoritmului din manual de la p. 13, pornind de la citatul lui Ion Creangă " <i>Din cărți culegi multă înțelepciune</i> ". 3) Descrie peisajul din manual, de la p. 8/10/58/70/72/123/164/193, respectând algoritmul din exercițiul nr. 11, p. 164. 4) Fabulele, oglinzi veridice ale vieții/naturii umane. 5) Redactează un text coerent, de cel puțin o pagină, în care vei descrie experiența proprie de lectură independentă a romanului <i>Aventurile lui Tom Sawyer</i> de Mark Twain, respectând algoritmul: 1) Circumstanțele citirii (cât timp ai citit romanul?...); 2) Gânduri avute, sentimente trăite în timpul lecturii; 3) Cel mai impresionant pasaj, motivare; 4) Impresii despre lucrare; 5) Lecții de viață învățate; 6) Utilizarea persoanei întâi; 7) Corectitudinea, coerența scrierii; 8) Prezența celor trei părți componente ale compoziției; 9) Aranjarea corectă a textului în pagină.
3.	a VII-a	1) Cartea – obiect cultural 2) Atelier de lectură. Poezii din creația lui Mihai Eminescu	1.1) Compunere empatică: <i>Sunt cartea...</i> 1.2) Elaborează o argumentare simplă, în patru pași (patru enunțuri), demonstrând necesitatea lecturii cărților, respectând structura argumentării: 1. Teza-afirmație; 2. Explicația; 3. Dovada/exemplul; 4. Concluzia.

		<p>3) Balada cultă <i>Pașa Hassan</i> de George Coșbuc</p> <p>4) Atelier de discuție a romanului citit independent <i>Baltagul</i> de Mihail Sadoveanu</p>	<p>2) Natura și dragostea în creația lui Mihai Eminescu.</p> <p>3) Compunere paralelă. Caracterizarea în paralelă a personajelor Mihai Viteazul și Pașa Hassan.</p> <p>4) Vitoria Lipan, femeie puternică, păstrătoare de tradiții.</p>
4.	a VIII-a	<p>1) Romanul <i>Singur în fața dragostei</i> de Aureliu Busuioc</p> <p>2) Farsa <i>Conul Leonida față cu Reacțiunea</i> de I.L.Caragiale</p> <p>3) Atelier de lectură. Poezii de George Coșbuc</p>	<p>1) Stabilește trei tipuri de texte nonliterare/funcționale pe care le-ar fi putut redacta personajele literare. Concretizează, în câte un enunț: situația, tipul textului, cine ar fi putut să-l scrie și esența conținutului. Redactează un text, din cele trei, în numele unui personaj, respectând convențiile scrierii compoziției.</p> <p>2.1) Comic și dramatic în piesa <i>Conul Leonida față cu Reacțiunea</i> de I.L.Caragiale.</p> <p>2.2) Lumină și întuneric în farsa <i>Conul Leonida față cu Reacțiunea</i> de I.L.Caragiale.</p> <p>3.1) Imaginea/viața satului în poeziile lui George Coșbuc.</p> <p>3.2) Tradiții și obiceiuri ale românilor în poezia lui George Coșbuc.</p>
5.	a IX-a	<p>1) Limba română. Atelier de lectură. Limba română – temă frecventă în creația viereană</p> <p>2) Universul/natura. Balada populară <i>Miorița</i></p> <p>3) Copilăria. <i>Amintiri din copilărie</i> de Ion Creangă</p> <p>4) Familia</p>	<p>1) Prezentarea unui volum de poezii, citit, al lui Grigore Vieru, respectând algoritmul: titlul volumului, motivarea lui, anul apariției, editura, comentarea imaginilor (dacă sunt), tematica poeziilor, trei cele mai impresionante texte, motivare, utilizarea exemplului, recitarea unui text din volum.</p> <p>2) Portretul ciobănașului moldovean.</p> <p>3) Universul copilăriei reflectat în povestirea <i>Amintiri din copilărie</i> de Ion Creangă.</p> <p>4) Înscrie cinci proverbe pe tema relației părinți-copii. Comentează unul, într-un text argumentativ/reflexiv/meditativ, de jumătate de pagină.</p>
6.	a X-a	<p>1) Romanul balzacian <i>Enigma Otiliei</i> de George Călinescu</p> <p>2) Romanul psihologic <i>Pădurea spânzuraților</i> de Liviu Rebreanu</p> <p>3) Comedia <i>O scrisoare pierdută</i> de I. L. Caragiale</p>	<p>1) Romanul <i>Enigma Otiliei</i> de George Călinescu, galerie a tipurilor umane. Argumentare cu câte două-trei situații tipice, pentru fiecare personaj.</p> <p>2.1) Greșeli și revelații ale protagonistului romanului <i>Pădurea spânzuraților</i> de Liviu Rebreanu.</p> <p>2.2) Țara și statul, două dimensiuni între care pendulează Apostol Bologa.</p> <p>3) Imaginea societății românești, reflectată în comedie.</p>
7.	a XI-a	<p>1) Curente literare și culturale</p> <p>2) Iluminismul. <i>Școala Ardeleană</i></p>	<p>1.1) Comentează modalitățile estetice identificabile în romanul <i>Enigma Otiliei</i> de George Călinescu: realism, clasicism, roman-tism, formule moderne.</p> <p>1.2) Realizează o sinteză asupra contribuției prozei marilor clasici la dezvoltarea prozei românești: M. Eminescu, I. Creangă, I.L. Caragiale, I. Slavici.</p> <p>2) Redactează o compunere-portret colectiv al iluminiștilor români, de cel puțin o pagină, ținând cont de următorii parametri:</p> <p>3 pct. – Idealuri ale iluminiștilor (trei idei);</p> <p>3 pct. – Domenii de manifestare a cărturarilor (trei idei);</p> <p>3 pct. – Contribuții la propășirea culturii naționale (trei idei);</p> <p>3 pct. – Pomenirea a cel puțin trei nume ale înaintașilor;</p> <p>3 pct. – Pentru operarea cu cel puțin trei exemple;</p> <p>3 pct. – Pentru părțile componente ale compoziției: introducere, cuprins, încheiere;</p> <p>4 pct. – Pentru corectitudinea textului elaborat.</p>

8.	a XII-a	<p>1) Creația lui Mihai Eminescu</p> <p>2) Creația lui Lucian Blaga</p> <p>3) Creația lui Camil Petrescu</p> <p>4) Creația lui Ion Druță</p>	<p>1.1) Mituri naționale și universale valorificate în creația lui Mihai Eminescu.</p> <p>1.2) Mihai Eminescu, poet național și universal.</p> <p>2) Paralelă literară între drama <i>Meșterul Manole</i> de Lucian Blaga și balada populară <i>Monastirea Argeșului</i>.</p> <p>3.1) Drama intelectualului intransigent în romanele camilpetresciene.</p> <p>3.2) Caracterul modern al romanelor <i>Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război</i>, <i>Patul lui Procust</i> de Camil Petrescu.</p> <p>4) <i>Frumos și sfânt</i> în opera druțiană.</p>
----	---------	--	--

În concluzie: Unele compoziții pot fi redactate în clasă sau începute în clasă, cu terminarea ulterioară acasă, altele sunt date ca teme de casă, în urma lucrului asiduu în clasă, în funcție de volumul și complexitatea lor. Cert este un lucru: compozițiile școlare sunt absolut necesare, scrierea lor presupune dezvoltarea spiritului de observație; stimularea gândirii, a sensibilității și a imaginației creatoare a elevilor, precum și a competenței de comunicare orală și scrisă.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Cartaleanu T., Cosovan O. Atelierul de lectură în demersul educațional. Strategii de dezvoltare a gândirii critice. Chișinău: C.E. PRO DIDACTICA, 2004.
2. Cartaleanu T., Cosovan O. Ateliere de lectură, scriere, discuție. Portofoliul elevului. Clasele V-IX. Chișinău: Știința, 2014.
3. Cartaleanu T., Cosovan O., Goraș-Postică V. Formarea de competențe prin strategii didactice interactive. Chișinău: C.E. PRO DIDACTICA, 2008.
4. Ciobanu E. Compoziția școlară. Modele de texte la limba și literatura română pentru clasele V-IX. Chișinău: Prag 3, 2011.
5. Cosovan O. et al. Referențialul de evaluare. Chișinău: Ministerul Educației al Republicii Moldova, 2014.
6. Ghid de implementare a curriculumului modernizat în învățământul liceal. Limba și literatura română. Chișinău: Cartier, 2007.
7. Goia V. Didactica limbii și literaturii române pentru gimnaziu și liceu. Cluj-Napoca: Dacia, 2002.
8. Limba și literatura română. Curriculum pentru clasele X-XII. Chișinău: Știința, 2010.
9. Limba și literatura română. Curriculum școlar. Clasele V-IX. Chișinău: Lyceum, 2010.
10. Pamfil A. Limba și literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise. Pitești: Paralela 45, 2003.
11. Șerbănescu A. Cum se scrie un text. Iași: Polirom, 2007.